

Memórias da Extração do Minério no Concelho de Carrazeda de Ansiães

Nelson Tito Almeida Domingos¹

Resumo: Neste artigo, o autor aborda o tema das explorações mineiras que ocorreram no Concelho de Carrazeda de Ansiães. Baseado num conjunto documental que integra o acervo do Arquivo Municipal e em testemunhos orais, como, por exemplo, de dois mineiros que trabalharam nas minas do concelho durante a segunda metade do século XX, traça-se uma análise das explorações que se realizaram em Amedo e Pinhal do Douro. O artigo tem como objetivo central a recolha e a preservação das memórias ainda existentes sobre a exploração e extração de diferentes minérios, de forma que sejam salvaguardadas as vivências de um passado recente. As lembranças ainda vigentes sobre as explorações mineiras da Fonte da Figueira e do Alto da Pranhiera, são o mote para uma abordagem resumida da história da exploração mineira, assim como uma aproximação às técnicas e materiais utilizados nestes antigos trabalhos.

1. Introdução

Este artigo focar-se-á nas explorações mineiras que ocorreram no Concelho de Carrazeda de Ansiães, tendo em conta que é possível auferir documentos e registar testemunhos que têm ligações com as mesmas, de forma que se percebam quais as localidades que foram alvo de registos de minas, os diferentes minérios explorados, os métodos de trabalho e as condições de vida dos mineiros.

Tendo em conta o estudo efetuado, foi feita uma análise de todos os registos de minas, em formato de papel e digital, conhecidos, constatando-se que provavelmente nem todos tenham chegado até ao presente. No entanto, como objeto de estudo principal selecionou-se a análise das minas cuja memória ainda se encontra presente na população do Concelho de Carrazeda de Ansiães.

As explorações mineiras que são abordadas neste artigo podem ser consideradas de pequena e média dimensão e representam vários períodos de tempo em que a população do Concelho foi fortemente marcada pela extração mineira, que de uma forma direta permitiu o enriquecimento rápido de várias famílias em detrimento da agricultura que ainda hoje é o setor principal da economia.

Por vezes provocou uma falsa sensação de ganho imediato com a inflação do minério que dependia da necessidade da utilização do mesmo, consoante os eventos que influenciaram os mercados nacionais e internacionais, mas rapidamente se tornava numa falácia, pois a deflação do minério também provocava a perda de investimentos na mineração e deixavam de ter uma fonte de rendimento imediata, devido à pouca procura nos mercados que varia consoante as necessidades. É neste campo de atuação que as grandes guerras mundiais influenciaram o valor de mercado de determinados minerais, o que vai ser abordado neste

¹ Técnico Superior de Turismo do Município de Carrazeda de Ansiães, com licenciatura em Turismo e uma especialização em História da Arte, Património e Turismo Cultural. Email: tito@cmca.pt / Telemóvel: 915 729 938

artigo, entre outros fatores que demonstraram a importância da mineração que ainda se mantém na memória da população local e cujos vestígios materiais e imateriais ainda perduram no tempo.

Este artigo vai ao encontro de preservar a memória das minas de extração de diferentes minérios, para que se possam salvaguardar as vivências de um passado recente, fazendo com que não se percam com o passar dos anos. Pois um dos problemas que foi encontrado para a elaboração deste artigo foi a falta de testemunhos de pessoas que estivessem presentes nas explorações mineiras. De facto existem apenas dois testemunhos de pessoas que trabalharam nas minas, o caso do Sr. Ramiro dos Santos Veiga (R.V.)², “eu era criança e ia a correr, buscar os explosivos para porem na mina”, e do Sr. Zacarias da Silva (Z.S.)³, os restantes testemunhos são de descendentes de quem trabalhou nas minas, ou de pessoas que se recordam dos trabalhos nas minas aquando da sua infância ou foram ouvindo às pessoas mais velhas, passando essa memória de geração em geração.

Como objetos de estudo vão ser analisados dois locais, a exploração mineira da Fonte da Figueira⁴ (Fig. 1), em Pinhal do Douro, e a exploração mineira do Alto da Pranhira⁵ (Fig. 2), em Amedo. Estes locais foram selecionados por serem dos poucos que ainda contêm testemunhos vivos do funcionamento das minas, quer diretamente ou indiretamente, e devido ao facto de serem minas de maiores dimensões no concelho e em bom estado de conservação, assim como preservam vestígios das estruturas das restantes fases de processamento do minério.

Não obstante, também existem minas que estão a ser exploradas no momento e são contabilizadas apenas para fins estatísticos, tendo em conta que

o objetivo deste artigo é preservar a memória das minas históricas.

2. História da Exploração Mineira

Desde a pré e proto-história, o ser humano já demonstrava interesse pelos materiais geológicos, como o ouro, que pelo seu brilho, cor e raridade, provavelmente atraiu o ser humano e foi utilizado pelas tribos destas épocas. Como exemplo, temos a utilização dos torques⁶ feitos de ouro, mas também outros objetos como utensílios do dia a dia ou para a caça, como no caso das escavações efetuadas no castelo de Ansiães, onde se encontraram vestígios da pré-história, como, por exemplo, uma ponta de seta em quartzo, entre outros materiais⁷.

Relativamente à exploração mineira no Concelho de Carrazeda de Ansiães, os primeiros registos levam-nos para a época romana. Segundo Lemos, F. S., Martins, C. M. B., (2011), os romanos sempre tiveram como motivação os recursos metalíferos, tendo em conta que os mesmos tinham uma importância substancial para a economia do Império Romano e do seu exército profissional. O ouro foi sem dúvida um dos minerais de eleição dos romanos, e em Portugal o exemplo de maior dimensão é o complexo mineiro romano de Três Minas em Vila Pouca de Aguiar, que era também um dos maiores do Império Romano. No entanto, em Carrazeda de Ansiães, também existiram duas minerações auríferas por parte dos romanos, embora em menor escala, nomeadamente no Vale das Covas, na localidade da Senhora da Ribeira, e na localidade de Selores.

Segundo o mesmo autor, no Vale das Covas, na localidade da Senhora da Ribeira, como o próprio nome indica, o método de exploração foi efetuado através da escavação de covas. O ouro foi encontrado em filões de quartzo encaixados em xistos, granitos e quartzitos, de onde também se extraía ferro e estanho. Tratava-se de um jazigo primário onde se seguia o filão a céu aberto sob a forma de poço,

uma exploração considerada subterrânea. De acordo com Martins, C. M. B., a escavação de covas é um dos três métodos utilizados pelos romanos, que também podiam optar por trincheiras, pequenas cortas ou subterraneamente sob a forma de galeria ou poço.

Com base em Lemos, F. S., Martins, C. M. B., (2011), a exploração foi profundamente alterada devido à exploração agrícola da vinha que destruiu algumas estruturas, no entanto, ainda foi possível registar o local através de uma fotografia (Fig. 3) em que se observam três pequenos “círcos”, uma levada de água e três trincheiras paralelas.

Na localidade de Selores, segundo os mesmos autores, foram encontrados vestígios de mineração a céu aberto com corte e desmonte, não ficando comprovada a exploração subterrânea.

No livro *Memórias de Ansiães*, uma edição baseada no manuscrito de 1721 de Morais, J. P., Magalhães, A. P., confirmam que a pouca distância da parte de cima da capela de N. Senhora da Ribeira, no Vale das Covas, freguesia de Seixo de Ansiães, existiam minas de ouro e prata da época romana, onde permaneciam “largas covas” que deram nome ao local, assim como uma levada de água que desviava a água do ribeiro para o mesmo local.

De acordo com o mesmo autor, existiam muitos locais no Concelho de Ansiães com minas de estanho (Sn), ouro e prata. Refere a descoberta de uma mina de salitre, cerca de 35 anos antes, no local do Cachão da Valeira, freguesia de Linhares, para produzirem pólvora. Inclusivamente encontrava-se uma Feitoria e Fundação no local de Luzelos, que pertencia à Coroa portuguesa.

As *Memórias Paroquiais* de 1758 confirmam a mineração de Sn na serra da Reborosa, há menos de cinquenta anos e que o mesmo mineral era derretido e fundido na localidade de Luzelos, embora as casas de feitoria já se encontrassem em ruínas.

Os registos de concessões mineiras mais antigos encontram-se no Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães, nos quais se verificou que o mais antigo data de 16 de julho de 1870, através da descoberta de Sn e outros metais.

Mais recentemente, foi possível averiguar através do site da Direção-Geral de Energia e Geologia que existem Contratos em vigor de duas concessões

mineiras de 2019 e que atualmente estão em funcionamento através da extração de quartzo.

3. Registo de Minas

Os registos de minas são uma base de dados muito importante para este artigo, uma vez que permitiram auferir todos os dados possíveis tendo em conta os diferentes minerais explorados, os locais de exploração e os concessionários.

Este artigo utilizou toda a documentação existente e conhecida até ao presente, de forma a poder contabilizar todos os registos de concessões mineiras, obtendo-se uma leitura de toda a informação pertinente, traduzindo-se em gráficos que nos permitem retirar diferentes resultados.

De salientar os livros de registos de minas do Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães, que possibilitou a análise de todos os dados possíveis das explorações efetuadas de 16 de julho de 1870 a 23 de agosto de 1965.

No total, foi possível confirmar 420 registos de minas, através de fontes fidedignas em suporte de papel e *online*. No entanto, ficou a noção de que provavelmente não foram encontrados todos os registos, que provavelmente alguns se podem ter perdido, sem contar com as lavras ilegais que não podem ser contabilizadas.

3.1. Análise de Gráficos

Ao se efetuar a análise do gráfico de Registo de Minas por Anos (Fig. 4), verifica-se que o registo mais antigo é de 16 de julho de 1870, referindo a descoberta de Sn e outros metais, por Pedro Pereira Mendes, entre Luzelos e Marzagão, registado no *Livro de Registo de Minas* de 1870. O mais recente é de 28 de março de 2019, através da descoberta de quartzo, pela empresa Quarpor - Minas e Minerais, S.A., no sítio denominado de “Carquejais” que abrange as localidades de Areias e Zedes.

Citando Nunes, J. P. A., na dissertação de doutoramento “O Estado Novo e o Volfrâmio” (1933-1947), Portugal teve três períodos em que o volfrâmio (W) teve o seu valor económico inflacionado, nomeadamente na Primeira Grande Guerra (1914-1918), na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e na Guerra da

2. Entrevista realizada no dia 16/09/2022 ao Sr. Ramiro dos Santos Veiga, nascido em 1947 e natural da localidade de Amedo. Trabalhou na lavaria da Exploração Mineira do Alto da Pranhira e da Serra da Reborosa, na extração de estanho (Sn) quando tinha 12 anos.

3. Entrevista realizada no dia 16/09/2022 ao Sr. Zacarias da Silva, nascido em 1942 e natural da localidade de Amedo. Trabalhou na escombreira da Exploração Mineira do Alto da Pranhira e da Serra da Reborosa, na exploração de Sn, onde carregava o minério para carrinhas.

4. Coordenadas: 41.161908, -7.223661

5. Coordenadas: 41.251425, -7.317495

6. É uma peça composta por um aro e dois terminais, em forma de bracelete ou colar. Acredita-se que era utilizado como ornamento masculino, como símbolo do estatuto social e representava a função dos indivíduos e em concreto dos guerreiros. Fonte: ALVES L. C., ARAÚJO M. F., SOARES A. M. M., 2002, pág. 119-121.

7. PEREIRA A. L., LOPES I. A. J., 2005, pág. 87-90.

Fig. 1 Galeria principal e Poço da Exploração Mineira de Fonte da Figueira na Localidade de Pinhal do Douro

Fig. 2 Galeria N.º 3 da Exploração Mineira do Alto da Pranhiera na localidade de Amedo

Fig. 3 Localização da área onde ficavam os desmontes da Quinta da Senhora da Ribeira, destruídos pelo plantio da vinha. Fonte: Lemos, F. S., Martins, C. M. B., (2011), pág. 303.

Coreia (1950-1953). Com especial destaque para a Segunda Guerra Mundial, em que Portugal aumentou significativamente a exportação de W, o que coincide com o gráfico.

Através do gráfico, podemos deduzir que 1941 foi o ano de maior incidência de registo de minas, com 164 registos, foi de facto um ano atípico tendo em conta o segundo ano de maior incidência, que foi em 1940 com 29 registos.

Este crescimento está estritamente relacionado com o aumento do valor do minério do W, e neste caso em concreto é indissociável da Segunda Guerra Mundial que decorreu entre 1 de setembro de 1939, com a invasão da Polónia pela Alemanha, e 2 de setembro 1945, com a assinatura para a rendição do Japão.

Ao se fazer uma análise ao pormenor, observa-se que no ano de 1941, dos 164 registos, apenas 8 registos não continham W e no ano de 1940, dos 29 registos, apenas 1 não continha W. São indicadores que vão ao encontro da inflação do preço do W com o aumento da procura, na chamada “corrida” ao armamento.

No gráfico, embora em menor número, podemos observar que a primeira subida de registo de minas se deu entre 1916 e 1918, o que corresponde ao período da Primeira Grande Guerra, e apenas um registo não continha W.

Entre 1950 e 1951, existe outra subida que corresponde ao período da Guerra da Coreia, no entanto, o W não é o minério com hegemonia extrativa.

Outra subida dá-se no ano de 1956, quando apenas dois registos não contêm W, e em 1957, apenas um registo não contém volfrâmio, neste caso o valor deve ter sido inflacionado sem qualquer relação com os três períodos abordados anteriormente.

Visto serem minas de pequena e média dimensão, pode concluir-se que a maioria das explorações mineiras que se dedicava à exploração de W, só tinham condições para laborarem quando o minério obtinha uma inflação considerável, pois os filões não tinham quantidades suficientes para grandes explorações industriais, como exemplo, as minas da Panasqueira, ou as minas da Borralha. O que torna estas explorações muito interessantes de analisar, tendo em conta os impactos que as mesmas tiveram na vida das populações, pois só durante curtos períodos foi

REGISTO DE MINAS POR ANOS

Fig. 4 Gráfico do Registo de Minas por Anos

necessário obter recursos humanos mais expressivos, para fornecer mais mão de obra para as minas.

Relativamente ao registo de minas e os minérios associados às mesmas, existe de facto uma grande discrepância no que diz respeito ao W em comparação com os outros minérios. Podemos constatar que no gráfico referente ao Registo de Minas por Minério (Fig. 5), W, Sn e Outros se destaca dos demais com 150 registos, W e Outros com 50 registos, volframita (WO₄) e dióxido de estanho (SnO₂) com 49 registos, e W e Sn com 31 registos. O que vai ao encontro do gráfico, demonstrando a importância da inflação do W a nível global e o aproveitamento de outros minérios que aparecem junto ao W.

Para uma melhor compreensão da formação do W, tendo em conta a sua importância para a mineração no Concelho de Carrazeda de Ansiães, de acordo com Silva, A. J. F. (1918), foi descoberto pelos irmãos D. Fausto de Lhuyart e D. João José de Lhuyart em

1783, que conseguiram separar da WO₄ o W, que também pode ser chamado de tungsténio (T). Outra forma de extração é através de outro minério, a scheelite (CaWO₄), são as duas formas mais rentáveis da extração do W.

Por outras palavras, para se obter o W é necessário separá-lo dos minérios de WO₄ e CaWO₄, embora na generalidade estes dois minérios sejam popularmente apelidados de volfrâmio, no entanto, o mesmo necessita ser isolado para ser considerado um metal de W.

Posto isto, o artigo vai designar como W os minérios de WO₄ e CaWO₄, visto que existem registos dos dois. Embora o que é descrito pelos testemunhos vá ao encontro da WO₄.

De acordo com Nunes, J. P. A. (1999), no artigo “Arqueologia Industrial e Museologia da Mineração do Volfrâmio”, até à sua descoberta, o mesmo era visto

Fig. 5 Árvore do Tungstênio. Fonte-Brian Colwell, 20 Interesting Facts About Tungsten, (2019)

como ganga⁸, era deitado fora para as escombrelas, visto ser um elemento até à data sem utilidade e que aparecia na extração de Sn. Segundo o mesmo autor, a partir do momento da descoberta de que era possível obter-se o W dos minérios WO₄ e CaWO₄, o mesmo teve várias aplicações.

Através do site *20 Interesting Facts About Tungsten*, Posted on May 13, 2019 by Brian Colwell, “In 1944, K C Li, President of Wah Chang Corporation in the U.S., published a picture in the Engineering & Mining Journal entitled: “40 Years Growth of the Tungsten Tree (1904 – 1944)” illustrating the fast development of the various tungsten applications in the field of metallurgy and chemistry” (Fig. 6).

8. “minerais que acompanham os minérios metálicos e que não têm interesse metalúrgico”. Fonte: Infopédia - Dicionários Porto Editora, consultado a 09/09/2022 em: <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/ganga>.

Segundo Nunes, J. P. A. (1999), no artigo “Arqueologia Industrial e Museologia da Mineração do Volfrâmio”, destacam-se como principais utilidades do W o “fabrico de aços diversos, filamentos de lâmpadas incandescentes, ferramentas metálicas, componentes para a indústria eléctrica e electrónica, nuclear e aeroespacial”.

Para se efetuarem os registos de minas era necessário entregar-se um manifesto (Fig. 7) de registo de minas a título individual, sociedades ou empresa. No geral, conforme o gráfico do Registo de Minas por Empresas vs Pessoas Individuais (Fig. 8), a maioria era a título pessoal, com 389 registos, por simples prospeção de superfície, identificavam os diferentes minerais e procediam ao seu registo. Não havendo provas de que posteriormente se transformaram em locais de extração mineira com rentabilidade económica.

REGISTO DE MINAS POR MINÉRIO

Fig. 6 Gráfico do Registo de Minas por Minério

Por outro lado, encontram-se minas com alguma dimensão, onde se constata uma exploração mais profissional do minério, como exemplo, os dois casos de estudo, das explorações mineiras da Fonte da Figueira em Pinhal do Douro e do Alto da Pranhiera em Amedo.

No entanto, no primeiro caso de estudo, referente à exploração mineira da Fonte da Figueira, não foi encontrado nenhum registo. Como já referido anteriormente, provavelmente existe um maior número de registos de minas, no entanto, desconhece-se o seu paradeiro.

No caso da exploração mineira do Alto da Pranhiera, existem catorze registos referentes ao caso de estudo da zona do Amedo, cujo primeiro registo data de 03 de maio de 1876, registado por Luís António de Moraes, não especificando o minério predominante, referindo apenas que são vários metais. O último registo, segundo o site *Geoportal-Energia e*

Geologia, através da Carta de Concessões Mineiras de Portugal (1836-1992), data de 17 de agosto de 1950 até 4 de novembro de 1967, com a exploração de W e Sn, não especificando os responsáveis pela exploração.

Através do Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães, na capa 9-C minas 1940-1847 e 1948-1952, foi possível adquirir novos dados de assuntos relacionados com a exploração mineira do Alto da Pranhiera. Através de um documento de autorização para transporte e armazenamento de 3324 Kg de minério de W e Sn, pode constatar-se que em 16 de março de 1951 as minas estavam a funcionar. O pedido foi dirigido à Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães por Manuel do Nascimento Lopes da Silva, na qualidade de sócio gerente da Sociedade do Amedo Lda. Indicando que provavelmente foi esta empresa a lavar as minas entre 1950 a 1967.

Fig. 7 Manifesto de 1945. Fonte: Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães

Analisados outros documentos do Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães, na capa 9-b, Diversas Entidades, Direção Geral de Minas, foi relatado um problema ambiental causado pela Exploração mineira do Alto da Pranheira, onde foi possível averiguar e constatar o funcionamento das minas entre 1958 e 1959, ano da duração do pedido para a resolução do problema, estando a exploração a cargo da Concessão Mineira de Amedo, referindo-se à Sociedade do Amedo Lda.

No entanto, ao observar-se o mapa das Concessões Mineira Históricas no mesmo *site* e ao se comparar com os entrevistados, o nome Pranheira não é consensual, pois a zona onde os entrevistados dizem ser o local da Pranheira está registada como Amedo, com início da exploração em 1941,

e Amedo N.º 1, com início da exploração em 1951 e cujo término de ambas coincide com a data de 4 de novembro de 1967.

Para esclarecer estes factos, recorre-se à Carta Militar de Carrazeda de Ansiães n.º 117, desenhada em 1947, na qual se constata que toda esta zona se denomina de Pranheira, e que o nome das concessões mineiras de Amedo e Amedo n.º 1 apenas se tratam de nomes de diferenciação dos locais concessionados. Analisando a carta militar (Fig. 9), é possível observar com precisão o local de objeto de estudo do Alto da Pranheira, estando inclusivamente explícita na carta militar a referência à zona das minas e ao depósito de água das minas, onde se localiza um tanque, aterros e desaterros, que provavelmente correspondem aos escombros da exploração mineira.

REGISTO DE MINAS POR EMPRESAS VS PESSOAS INDIVIDUAIS

Fig. 8 Gráfico do Registo de Minas por Empresas vs Pessoas Individuais

Tendo em conta estes factos, os registos encontrados no Arquivo Municipal com a denominação de Amedo, Amedo n.º 1 e Amedo n.º 2 referem-se também à zona do Alto da Pranheira.

Existem mais dois registos, no Arquivo Municipal, denominados Pranheira, mas na localidade de Carrazeda de Ansiães, não fazendo parte do objeto de estudo. Isto deve-se ao facto de a exploração mineira da Pranheira ser muito extensa, o centro efetivamente é no Alto da Pranheira afeta à zona de Amedo, mas depois as galerias e chaminés espalham-se pelo território da localidade de Carrazeda de Ansiães e da Serra da Reborosa⁹.

Relativamente às empresas, no gráfico, sobressai a Companhia de Estanho do Vale do Vouga Lda., com onze registos. Inclusivamente registou quatro concessões mineiras no Alto da Pranheira, explorando W e Sn, de 18 de maio de 1939 até 11 de junho de 1941.

9. Coordenadas: 41.250806, -7.343087

Relativamente ao Gráfico de Localidades das Minas Registadas no Concelho de Carrazeda de Ansiães (Fig. 10), constata-se que Marzagão contém 52 minas registadas, o maior número de registos do Concelho de Carrazeda de Ansiães, Amedo com 42 registos e Vilarinho da Castanheira com 36 registos.

No caso em concreto da localidade de Marzagão, apesar dos esforços, não foi possível encontrar testemunhos que tenham ligações diretas ou indiretas com as explorações mineiras. Seria de extrema importância analisar mais um caso de estudo na localidade com o maior número de registo de minas no Concelho. Mas apesar das tentativas efetuadas, apenas se obtiveram dois contactos, um primeiro que apenas se lembrava de ouvir falar do funcionamento das minas e que conheceu pessoas que lá trabalharam, no entanto, não foi possível auferir dados em concreto sobre os métodos dos trabalhos, estruturas, ou as condições de vida dos mineiros. Um

Fig. 9 Seção retirada da Carta Militar de Carrazeda de Ansiães n.º 117, desenhada em 1947. Fonte: Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães

segundo contacto apenas conhece a localização da entrada de algumas galerias.

3.2. Legislação e Impostos de Mineralização

Para se efetuar o respetivo registo de minas, através dos documentos de pedido dos direitos de descoberta de minas, denominados de manifestos, os mesmos tinham de apresentar previamente o comprovativo de depósito do pagamento de selos e emolumentos ao Ministério das Obras Públicas (Fig. 11). Existiam dois impostos principais, um imposto proporcional relativo à produção das minas e um imposto fixo relativo à área de exploração.

Dos registos encontrados no Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães, os mesmos obedeceram à legislação em vigor da época. Para o efeito, cruzaram-se as informações presentes nos registos com os Decretos-Lei afetos à Indústria Mineira que são apresentados por Nunes J. P. A., através do livro *A indústria mineira em Portugal continental desde a consolidação do regime liberal ao I Plano de Fomento do Estado Novo* (1832-1953).

De 16/07/1870 até 06/11/1891, segundo o Decreto-Lei de 19 de julho de 1880, todos os registos de minas nas Câmaras Municipais tinham de ir ao encontro das disposições dos artigos 12.º do Decreto-Lei de 31 de

dezembro de 1852, do artigo 39.º do regulamento de 9 de dezembro de 1853, do 2.º e 3.º artigos do Decreto-Lei de 13 de agosto de 1862 e das portarias de 2 de abril de 1868 e 23 de abril de 1872, assim como a alteração que consta do artigo 13.º do Decreto-Lei de 19 de julho de 1880 que altera as disposições dos artigos 1.º e 4.º do Decreto de 13 de agosto de 1862.

Neste período, o imposto de selo e os respetivos emolumentos não foram encontrados nos registos do Arquivo Municipal, no entanto, segundo o Decreto de 30 de setembro de 1892, neste período de 1870 a 1891 regia-se pelo artigo 40.º do Decreto de 31 de dezembro 1852 que fazia incidir o imposto proporcional sobre o rendimento líquido das minas e a avaliação das despesas de lavra, aprovado por Decreto de 17 de junho de 1858, cujos proprietários e empresas mineiras podiam adulterar os seus rendimentos para escaparem a um imposto mais pesado. Assim como tinham um imposto fixo de 80 réis por 10 000 braças quadradas, o que equivale a 16,5 réis por hectare. Posto isto, deduz-se que o imposto era variável, consoante cada caso, talvez seja esse o motivo por não constar nos livros de registo de minas do Arquivo Municipal.

Entre 31/03/1909 e 30/01/1917, a legislação e os impostos regeram-se pelo Decreto de 30 de setembro de 1892, segundo o mesmo, foi colocado

LOCALIDADES DAS MINAS REGISTRADAS (CONCELHO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES)

Fig. 10 Gráfico de Localidades das Minas Registradas (Concelho de Carrazeda de Ansiães)

um imposto fixo anual de 500 réis por hectare para minas metálicas e 300 réis para minas de combustíveis minerais, assim como dois tipos de impostos proporcionais aos jazigos de lavra, 2 % para jazigos filonianos e 2 1/2% para jazigos de magnésio e de massas piritosas. A partir do registo de 21/06/1916 a 30/01/1917, o pagamento do registo já aparece em escudos (Fig. 12), em vez dos 10 000 réis (Fig. 13), consta o valor de 10 escudos.

De 30/10/1917 a 17/11/1926 seguem a Lei n.º 677, de 13 de abril de 1917, de acordo com Nunes, J. P. A., destaca-se a preocupação ambiental, com a obrigação de evitar ou diminuir a contaminação de nascentes e ou cursos de água. A partir de 1925, o pagamento do registo de minas vai aumentar de 10 escudos para 50 escudos.

De 17/05/1935 a 23/08/1965 passam a reger-se pelo Decreto n.º 18: 713, de 11 de julho de 1930, decorrendo um longo período que culmina nos últimos registos efetuados nos livros de registos de minas do Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães. Procedeu-se a um melhoramento geral de todas as condições para a exploração mineira. O mesmo autor Nunes, J. P. A., refere que a melhoria se deve essencialmente ao “pagamento anual dos impostos fixo (2\$50 ou 5\$00 por hectare de superfície concedida) e proporcional (2% do valor do minério «preparado para o mercado»), acrescidos das taxas cobráveis pelas Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia”.

Como exemplo, pode ler-se no livro de registo de minas n.º 3 do Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães (Fig. 14) as lembranças das normas que devem ser seguidas para se efetuar o registo.

Fig. 11 Guia de Pagamento na Tesouraria da Fazenda Pública (1937).
Fonte: Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães

Fig. 12 Selos em Escudos. Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães.

Fig. 13 Selos em Réis. Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães

Fig. 14 Lembranças. Livro de registo de minas n.º 3 do Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães

4. Memória da Exploração Mineira

Através de cinco entrevistas foi possível interpretar o funcionamento das duas explorações mineiras selecionadas, de forma a expor todas as fases que fazem parte da organização de uma mina, nomeadamente a prospeção, mineração, separação, transporte e comercialização, assim como o quotidiano dos trabalhadores.

4.1. Exploração Mineira da Fonte da Figueira

Na exploração Mineira da Fonte da Figueira em Pinhal do Douro (Fig. 15), encontramos a entrada da galeria principal com três poços e uma chaminé, assim como utensílios e materiais do seu funcionamento, como parte de um balde de recolha de minério, ponteiros dos martelos pneumáticos que ficaram encravados na rocha, barra metálica de apoio ao mecanismo de levantamento do minério dos poços (Fig. 16), um Guincho com Cabo de Aço (Fig. 17) que servia para içar o minério, escadas de ferro para o acesso aos poços (Fig. 18) e vestígios de comida enlatada. Existe ainda outra entrada de uma segunda galeria (Fig. 19), que fica a uma cota superior à galeria principal, a cerca de 25 metros, mas encontra-se inacessível.

Segundo o sr. António Carvalho (A. C.)¹⁰, a galeria principal da mina da Fonte da Figueira contém cerca de trinta metros, uma chaminé que serve para retirar os materiais, arejar a mina e dar claridade.

Extraíam W, que era acompanhado por um filão de quartzo (Fig. 20), o filão encontra-se entre as rochas de granito, e os mineiros seguiam o filão para extrair o minério. Para o efeito escavavam vários poços consoante a direção do filão, o que por vezes originava que alguns poços fossem abandonados, tendo em conta a inexistência de minério ou a falta de rentabilidade económica considerando a quantidade mínima necessária. A escavação era feita através de pá e pico, mas essencialmente com o uso manual de martelos pneumáticos alimentados por geradores a gasóleo.

A Senhora Libânia dos Prazeres Fonseca (L. F.)¹¹ não se lembra em concreto da exploração mineira da Fonte da Figueira, mas lembra-se de outras minas do mesmo período que eram de familiares. Recorda

10. Entrevista realizada no dia 19/08/2022 ao Sr. António Carvalho, nascido em 1984 e natural da localidade de Pinhal do Douro..

11. Entrevista realizada no dia 19/08/2022 à Sr.ª Libânia dos Prazeres Fonseca, nascida em 1932, e natural da localidade de Pinhal do Douro. Lembra-se dos trabalhos das minas de W em Pinhal do Douro, enquanto criança, pois conviveu diretamente com a exploração mineira através da ligação associada aos seus pais e a outros familiares diretos e indiretos.

que estavam a funcionar na década de quarenta, e em 1944 andavam muitas pessoas a trabalharem nas minas. António Castro Pizarro era o concessionário da mina de W, e um senhor chamado Romeu era o responsável pelo transporte do minério, que era efetuado através de carros de bois, e era armazenado em casa dos pais da senhora L. F. até ser vendido.

De acordo com o mesmo testemunho, quando se retiravam pedras maiores de W, davam-lhe o nome de “chinas, faziam-lhe um risquinho para ver se era de boa qualidade ou não (...), se ficasse castanho era bom, se não ficasse não era”.

Existiam pessoas que iam lavar a terra proveniente da extração do minério, ou seja, faziam uma lavagem das terras para tentarem aproveitar algum minério que ficasse por retirar, mas tinham de pagar cinco coroas por dia, ficando com o minério para poderem vender posteriormente. Neste caso, não se tratam dos chamados pilhas, mas sim de pessoas que pagavam para tentarem ganhar algum dinheiro legalmente. Pode-se deduzir que o W em 1944, em plena segunda Grande Guerra, tinha um valor inflacionado, tendo em conta que se fazia negócio da lavagem de terras provenientes das minas, na esperança de encontrarem W que ficasse para trás.

Os trabalhadores das minas na sua maioria provinham de Vilarinho da Castanheira e em menor número do Pinhal do Douro, cujos enfrentavam vários

perigos nas minas, segundo L. F., “uma vez fui lá levar o comer, e eles disseram que era melhor comer na mina, e o meu irmão disse não, não, comemos aqui debaixo da sombra de um sobreiro e passado dez ou quinze minutos a mina aterrou até ao cima, o meu irmão veio-se logo embora”.

4.2. Exploração Mineira do Alto da Pranheira

É a maior exploração mineira do Concelho de Carrazeda de Ansiães (Fig. 21), onde se explorou W e Sn em períodos diferentes. Era constituída por três galerias principais, uma galeria cuja tentativa de exploração não teve êxito, várias chaminés, poços, uma zona destinada à separação e lavagem do minério, escritórios, casa dos engenheiros, casas de habitação e entre outras estruturas que vamos abordar de seguida através do testemunho de três entrevistados.

Antes de se descrever a exploração mineira do Alto da Pranheira é necessário perceber que este local, depois de abandonado, foi alvo de muitas alterações. Algumas estruturas desapareceram com o passar do tempo, vários materiais foram vendidos ou roubados, algumas chaminés foram tapadas com a criação de um aterro por parte da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães naquela zona, a construção da estrada M631 também destruiu a

Fig. 15 Entrada da galeria principal da Fonte da Figueira situada na localidade de Pinhal do Douro.

Fig. 16 Balde de recolha de minério, ponteiro engravado de martelo pneumático e barra metálica de apoio ao mecanismo de levantamento do minério.

Fig. 17 Guincho com cabo de aço.

entrada da galeria N.º 2, a entrada da galeria N.º 3 foi parcialmente bloqueada para conter a água e servir como depósito de rega, a entrada da galeria “J” desmoronou tornando difícil a sua localização, grande parte dos escombros foram retirados, o local foi alvo de extração de areia, toda a área ardeu num grande incêndio, estando atualmente abandonada e coberta por matos, o que dificultou a perceção das estruturas.

Segundo o Sr. R. V., a exploração pertencia aos alemães na Segunda Guerra Mundial, onde exploravam W. Mais tarde, companhias portuguesas exploraram Sn, e apenas se recorda que lhe chamavam de “Pais” à empresa para quem trabalhou. No entanto, através dos documentos analisados para a elaboração deste artigo e cruzando os dados com a entrevista do Sr. R. V., chega-se à conclusão de que o mesmo trabalhou para a Sociedade do Amedo Lda., pois esta teve a concessão das minas entre 1950 e 1967, e o Sr. R. V. nasceu no ano de 1947 e como começou a trabalhar nas minas aos doze anos, trabalhou na exploração mineira a partir de 1959.

O sr. Z. S. confirma que a “exploração do minério começou antes de eu ter nascido, em 1938 até 1945, foram os alemães que começaram”.

O Sr. Eurico do Nascimento Leal (E. L.)¹² refere que o seu pai, António Borges Leal, trabalhou na Exploração Mineira do Alto da Pranheira como ajudante de carpinteiro entre 1949 e 1951 na exploração de W. Cruzando todos os dados, pode deduzir-se que existiu outra empresa a explorar as minas depois de 1945, não existindo registos da mesma até ao presente.

Tendo em conta o autor Nunes, J. P., através do livro *Efeitos Colaterais do “fomento industrial” com o exemplo do subsector português do volfrâmico até à década de 1950*, o “universo luso do tungsténio dividia-se em funcionários administrativos e chefias intermédias, fiéis de armazém, motoristas e guardas; operários da lavra subterrânea e da lavra a céu aberto, da separação e transformação de minérios; trabalhadores qualificados dos “serviços técnicos”,

¹² Entrevista realizada no dia 16/09/2022, ao Sr. Eurico do Nascimento Leal, nascido em 1954 e natural de Amedo. O seu pai, António Borges Leal, trabalhou na Exploração Mineira do Alto da Pranheira como ajudante de carpinteiro entre 1949 e 1951.

oficinas gerais, construção ou reparação de edifícios e estradas; cozinheiras e empregadas domésticas.”

De facto, confirma-se que a exploração mineira do Alto da Pranheira continha algumas destas estruturas (Fig. 22) que requeriam mão de obra mais especializada. O Sr. R. V. refere que existia a casa dos engenheiros (Fig. 23), que eram de nacionalidade alemã. Eram eles os responsáveis pela coordenação dos trabalhos nas minas, existia a casa dos bois, que servia para guardar os animais e mais tarde serviu como armazém, e juntamente com a casa dos engenheiros eram as únicas de peripiano. Existiram estruturas de pré-fabricado, como a casa dos guardas das minas, a do chefe geral, os escritórios, a casa das máquinas e outras de habitação. Estas estruturas da extração do W depois foram ocupadas com outras funções, ou reaproveitadas por outras concessões na extração de Sn.

Segundo Z. S., também existia um aeródromo e que ouviu a um tio que “[...] os dois aviadores que nós tivemos pousaram aí nesse aeroportozito que aí estava em Carrazeda, Gago Coutinho salvo erro e Sacadura Cabral [...]”. Este aeródromo também é confirmado por R. V., referindo que o mesmo era utilizado pelos engenheiros de nacionalidade alemã para as suas deslocações ao local.

Relativamente à prospeção do minério, como já referido anteriormente, de acordo com os registos de minas do Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães, era feita por simples prospeção de superfície, onde identificavam os diferentes minerais. O que se confirma neste local, pois segundo o Sr. E. L., é uma zona muito boa, “eu conhecia um homemzinho [...] que lavrava a terra, ia seguindo aquele filão [...], tirava minério quase às mãos cheias naquela terra, tudo assim à superfície” (Fig. 24).

A mineração propriamente dita consistia na perfuração da rocha através de um sistema manual de martelos pneumáticos de ar comprimido, que de acordo com R. V. eram alimentados a energia proveniente de geradores a gasóleo na chamada Casa das Máquinas. Depois de perfurarem a rocha, eram colocados explosivos de forma a partirem a mesma, seguindo sempre o filão, formando a galeria, onde era necessário escavarem-se poços para “perseguir” o filão em que se encontrava o minério. Segundo o Sr. E. L., “[...] nas galerias, nos poços, faziam um estrado

Fig. 18 Escadas de ferro de acesso a um dos poços da mina de Fonte das Figueiras localizada em Pinhal do Douro

Fig. 19 Entrada da segunda galeria das minas de Fonte da Figueira localizada em Pinhal do Douro

Fig. 20 Filão de quartzo da galeria principal das minas de Fonte da Figueira, localizada em Pinhal do Douro

Fig. 21 Mapa Ilustrado da Exploração Mineira do Alto da Pranheira. Ilustração de Diana Canelhas

de madeira com escoras de uns para os outros para poderem subir e descer [...].

Para se ter uma ideia, o Sr. R. V. refere que o poço principal tinha uma profundidade de cerca de cento e cinquenta metros. Para retirarem o minério e os escombros utilizavam sarilhos, roldanas com cordas ou cabos de aço, e quatro homens puxavam os baldes e descarregavam nos vagões, que de seguida iam pelos carris até à lavaria, no caso do minério, e para a escombreira, no caso dos escombros.

O Sr. Z. S. ainda se recorda da galeria N.º 2 de onde saía o minério, “[...] as vagonas subiam ali ao para cima, mas eram puxadas por um motor com correntes e cabos de aço [...] para irem para a lavaria porque tinha uma inclinação de 30 por cento ou mais [...] era do tempo dos alemães”. Com a exceção do “[...] túnel jota, aí não havia cabos, era o camionista, o condutor é que puxava a vagona, aquilo era pratica-

mente a direito, travavam-na era com um pau verde, porque aquilo era uma roda de ferro, pequenita, e não podiam deixar a largar muito porque se não, não pegavam nela”.

A galeria “J” é a maior do complexo mineiro, e provavelmente a mais antiga. A referência utilizada pelo entrevistado denominando a galeria por túnel é muito usual pela população do concelho. Por uma questão de uniformidade optou-se por escolher a designação de galeria, sendo que a designação túnel tem o mesmo significado.

Também abriam chaminés, de forma a ligar a galeria à superfície, pois tinham como função principal possibilitar que o ar conseguisse circular pelas diferentes galerias e poços, mas também podiam ser utilizadas para a entrada de tubos e fios com a corrente elétrica, de forma a facilitar o uso dos martelos pneumáticos, assim como cordas e cabos de aço.

Fig. 22 Localização das Estruturas da Exploração Mineira do Alto da Pranheira em Amedo.

No interior da mina a visibilidade era auxiliada através do uso de gasómetros a carbureto cuja iluminação era limitada, e os trabalhos decorriam continuamente por turnos, como refere o Sr. E. L. “[...] uns entravam de manhã, outros entravam à noite”.

Depois de retirado o minério, o mesmo era direcionado para a lavaria, onde se dava início ao processo de separação física do minério, segundo o Sr. R. V. que se recorda da exploração de Sn, mas que o local é o mesmo quando exploravam W, um indivíduo colocava o minério no “moinho de martelos e depois havia uma mesa para lavar o minério e a água vinha de tanques [...]”. As águas com lama seguiam para um tanque, de onde mais tarde eram retiradas para outro local.

O minério depois de separado ia para o forno, demorava cerca de uma hora ou uma hora e meia a secar, e todos os dias podiam tirar entre 200 a 300 quilos. O Sr. R. V. conta que naquela altura secavam o minério e esperavam até às duas ou três horas da manhã, transportando o minério em sacos de cin-

quenta quilos até aos escritórios, onde os guardavam e seguiam dali para outros locais.

Segundo Cerveira, A., M. “[...] as operações de preparação de minérios visarão (1) permitir tirar um maior lucro”, pois caso as empresas vendessem o minério em bruto, ou seja, misturado com a ganga e outros minerais, as mesmas não obtinham o rendimento económico que o minério depois de extraído ainda pode dar, tendo em conta que no caso do W a sua aplicação não pode ser direta, em bruto. Para que as explorações mineiras possam tirar um maior proveito dos minérios, é necessário efetuar-se a preparação do minério para se atingir o estado mais puro possível, através de diferentes processos que envolvem várias estruturas e equipamentos. Não se fazendo uma análise exaustiva dos rendimentos e despesas, pois ter-se-ia de ter em conta outros fatores como o equilíbrio dos custos de extração e capacidade de preparação do minério, tendo em conta o preço de mercado do minério em bruto ou no estado mais puro possível. Dados que não estão

Fig. 23 Casa dos Engenheiros

disponíveis, ou não existem, relativos às explorações mineiras do Concelho de Carrazeda de Ansiães.

Um dos locais para onde seguia o minério era a Separadora¹³, de acordo com o Sr. Z. S., “até diziam que havia ali uma Separadora, aqui em Luzelos, que era a onde separavam os minérios [...] levavam daqui para lá [...] no tempo dos alemães”. Não se conseguiu obter nenhum testemunho deste local, restando apenas alguns escombros e estruturas em ruínas sem identificação possível da sua função. No entanto, ainda hoje em dia aquele local é conhecido pela Separadora, nome reconhecido pela população do Concelho de Carrazeda de Ansiães.

Pode concluir-se que poderá indicar que se tratava de uma estrutura de concentração, ou seja, é necessário preparar o minério para ser utilizado, de forma a ser separado o metal pretendido, por exemplo, separar o W da WO₄, pois o metal não sai

13. Coordenadas do local: 41.230935, -7.326822.

no seu estado puro. Trata-se da fase final da extração do minério obtendo-se o seu estado mais puro de forma a ser comercializado para a metalurgia.

Segundo Cerveira, A., M., para a preparação do minério são precisas duas fases principais, a libertação das partículas e a sua separação. Para que estas duas fases aconteçam, é necessário existirem vários procedimentos com diferentes estruturas e equipamentos, que podem variar consoante os equipamentos e os objetivos pretendidos por cada exploração mineira.

R. V. refere que o transporte do W também pode ter sido efetuado através do aeródromo, pois o mesmo era utilizado pelos alemães. O aeródromo e grande parte das estruturas da exploração mineira já descritas foram feitas devido ao investimento alemão no Alto da Pranheira na Segunda Guerra Mundial. O mesmo menciona que “se os alemães ganhassem a guerra, Carrazeda era uma cidade”, tendo em conta que provavelmente iriam continuar a investir na exploração de W no Alto da Pranheira.

Fig. 24 Pedras com Wolframite, Quartzo e outros minerais.

Nos escritórios, além de controlarem o minério, também controlavam os horários dos trabalhadores e efetuavam o respetivo pagamento dos salários. O Sr. R. V. refere “não posso dizer quanto pagavam, mas sei que eles ganhavam bem, porque eles já pagavam o quilo do minério, naquela altura do tempo da guerra, a 500 escudos”. Em concordância, o Sr. E. L., referindo-se ao seu pai, “ele falava que já pagavam bem, ganhavam um escudo e pouco por dia naquela altura, e dizem que já era muito dinheiro”.

Segundo Nunes J. P. A., através do livro *Efeitos Colaterais do “fomento industrial” com o exemplo do subsector português do volfrâmico até à década de 1950*, a “[...] maioria dos trabalhadores manuais envolvidos na lavra de tungsténio dependeu, para sobreviver, de uma agropecuária arcaica, escassa-mente integrada no «mercado capitalista» e geradora de rendimentos muito limitados. Regressaram às tarefas agrícolas aquando do encerramento das minas ou conjugaram rendimentos oriundos de am-

bas as actividades: emprego temporário ou sazonal, pluriactividade dos agregados familiares.”

De facto constatou-se que existiu uma mudança dos trabalhadores agrícolas para a exploração mineira do Alto da Pranheira, tendo em conta que eram muito bem remunerados e o que permitiu a muitos trabalhadores um poder de compra muito superior comparando com os ganhos que tinham na agricultura.

Prova disso mesmo são as histórias que hoje em dia ainda permanecem na memória da população das localidades de Amedo e Carrazeda de Ansiães, como exemplo, o Sr. R. V. conta que “havia muitos que o dinheiro era tanto que iam para Zedes, lá para uma mulher que tinha uma padaria, e comiam peru com bolachas, ela assava-lhes os perus e era com bolachas, o pão não lhes servia”.

No entanto, o enriquecimento rápido com os trabalhos nas minas também se caracteriza por ser de pouca duração, como já referido, a exploração do W só era considerada viável tendo em conta o preço

Fig. 25 Chaminé da Galeria n.º 2 do Alto da Pranheira em Amedo

Fig. 26 Pedras que tapam a chaminé da galeria principal da Fonte da Figueira em Pinhal do Douro

Fig. 27 Pedras que tapam a chaminé da galeria principal da Fonte da Figueira em Pinhal do Douro, Vista do Interior para Cima

Fig. 28 Derrocada de Terras e Acumulação de Água Dentro da Galeria n.º3 do Alto da Pranheira em Amedo

do mesmo no mercado, devido a eventos como as grandes guerras que possibilitavam a “corrida” ao W, o que inflacionava o preço deste minério. Quando as minas encerravam, a grande parte dos trabalhadores voltava ao campo, ou a outros trabalhos menos rentáveis. O Sr. Z. S. ainda se recorda de ouvir falar que “depois passaram uma fome [...], depois de acabar a guerra”.

A alimentação dos mineiros foi uma questão colocada a todos os entrevistados, ficando a ideia de que os mesmos se alimentavam bem, tinham uma dieta variada, tendo em conta o salário que auferiam que era considerado muito bom para a época. Relativamente à água que consumiam, era proveniente de nascentes, para evitar o consumo de água contaminada proveniente das minas. Segundo o Sr. Z. S., os engenheiros das minas também selecionavam a água, “[...] nós tínhamos ali um terreno que era dos meus tios e a minha própria mãe, a vida dela era carregar água, que era uma água que eles aprovaram para eles beberem, carregava a água para a casa dos alemães”.

O rápido enriquecimento dos trabalhadores também contrastava com o aumento do risco de vida, não existindo nenhuma memória relatada pelos entrevistados de acidentes fatais nos trabalhos de lavra, apenas ligeiros, mas existe ainda hoje a noção generalizada de que estes trabalhos trouxeram consequências irreversíveis à saúde dos mineiros e

de outros trabalhadores auxiliares que contribuíram para o bom funcionamento da exploração mineira. Como exemplo, o pai do Sr. E. L., que segundo ele “ultimamente teve a doença dos pulmões, [...] a maior parte das pessoas daqui do Amedo morreram entre os quarenta e os cinquenta e cinco, muitos poucos chegaram aos sessenta anos, devido ao pó que cá apanharam [...]”. Ainda refere que as condições das minas não eram benéficas para a saúde, pois passavam frio e encontravam-se num ambiente muito húmido, uma vez que as galerias escorriam água, e a circulação do ar estava unicamente garantida pelas chaminés, o que não contribuiu para a qualidade do ar, principalmente dentro dos poços.

Não se sabendo ao certo a que doença os entrevistados se referem, pois só se recordam que lhe chamavam a doença dos pulmões, entre várias doenças damos como causa mais provável a silicose, cujo governo demonstrou a preocupação reconhecendo a mesma como doença profissional com o Decreto-Lei n.º 44308, de 27 de abril de 1962 do qual citamos “O rastreio radiofotográfico realizado pelos serviços do Ministério da Saúde e Assistência em 54 minas revelou que, em 14835 mineiros, a percentagem de silicóticos oscilava entre 0,44 por cento e mais de 30 por cento do pessoal de cada uma. Isto demonstra como é grande o perigo [...]”.

Relativamente à proteção individual dos mineiros, os entrevistados apenas referem que usavam um capacete de metal e botas adequadas aos trabalhos, o que demonstra que não existia uma preocupação com a segurança a nível respiratório com a utilização de máscaras nem o uso de outras proteções individuais como luvas e óculos de proteção.

Paralelamente às explorações legais, existiam indivíduos que tentavam explorar locais sem registarem as minas, ou lavavam terras onde podiam encontrar W sem o consentimento dos proprietários. O Sr. Z. S conta que ouviu falar que “andavam de noite a explorar o minério de onde calhava [...] ouvi falar que foram acusados uns poucos porque eles tinham umas caleiras em sítios que não eram fora das minas e então lavavam ali o minério, e foram lá uns poucos e esmagaram-lhe aquilo tudo. E então ouve um acusamento [...], foram três indivíduos que eu conheci pessoalmente daqui para o Porto e até as unhas lhe arrancaram, a PIDE¹⁴, quem mandava neste país eram os alemães não eramos nós”.

Demonstra que a ganância do enriquecimento rápido, através do valor da venda do W, impulsionou o chamado mercado negro. O que obrigava as autoridades da época a tomarem medidas para

14. Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE).

controlarem estas práticas ilícitas, não se comentando os métodos utilizados que foram descritos. Nas explorações mineiras também havia um controlo para impedir que o W saísse das galerias através dos trabalhadores, segundo o Sr. E. L., “diz que naquela altura já eram revistados, havia sempre um para os olhar”.

5. Problemas Ambientais e de Segurança das Explorações Mineiras

Devido aos trabalhos de perfuração dos solos para se proceder à extração do minério, vai-se alterar a paisagem do local explorado, não só pela abertura de galerias, poços e chaminés mas também pelo acumular de escombros. São conjuntos de rochas, areias e terras que não são viáveis a nível económico, sendo depositados nas escombrelas durante o funcionamento da extração mineira, o que pode durar anos, e com o acumular dos escombros cria-se um impacto visual considerável, consoante a dimensão da exploração.

Citando Martins, C. M. B., “qualquer tipo de exploração mineira cria sempre problemas ambientais, principalmente quando os minérios são o ouro ou o tungsténio [...] nos métodos utilizados para a sua lavagem e subsequente tratamento.”

Fig. 29 Pio onde esmagavam o minério, proveniente da exploração mineira do Alto da Pranheira.

De facto a lavagem e o tratamento do minério vão levar a um aumento da poluição ambiental através dos resíduos que advêm destes processos, nomeadamente lamas, areias e outras substâncias que vão poluir os cursos de água mais próximos à exploração mineira.

Existem documentos sobre problemas ambientais provenientes das explorações mineiras da Serra do Amedo e Alto da Pranheira. Através do Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães¹⁵ foi possível analisar onze documentos que relatam os factos ocorridos de 08/12/1958 a 04/01/1959. O processo iniciou-se através da queixa de vários proprietários, confinantes com o ribeiro do Amedo, à Junta de Freguesia, onde a mesma, expôs o caso à Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães e à Direção-Geral de Minas e Serviços Geológicos, através de ofícios,

15. Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães, Processo n.º 9, Diversas Entidades, c), Direção-Geral de Minas – Correspondência.

e por sua vez, o Município comunicou o problema à Direção-Hidráulica do Douro.

O problema consistia nos prejuízos causados à população do Amedo pela exploração do minério por parte da Concessão Mineira do Amedo, nomeadamente estragos nos terrenos marginais do ribeiro, a impossibilidade da lavagem de roupas, pois a água arrastou lodos e areias provenientes da exploração, o que também impossibilitou o uso das águas para rega dos lameiros e das suas hortas, prejudicando a agricultura.

A resolução do problema só foi possível com a intervenção da Direção-Geral dos Serviços Hidráulicos, através do ofício n.º 1761, com o assunto “Poluição do Ribeiro do Amedo”, no qual se refere que foram tomadas disposições no sentido de solucionar o problema que consistia em evitar a poluição de águas públicas da localidade do Amedo através da Circunscrição Mineira.

Nos dias atuais, no Concelho de Carrazeda de Ansiães, devido ao abandono das explorações mi-

neiras, na sua grande maioria, não foram tomadas medidas suficientes e adequadas para minimizar o perigo à segurança pública.

Dos principais motivos são as várias chaminés (Fig. 25) que se encontram com a abertura a céu aberto sem qualquer proteção, o que pode levar a ferimentos ou à morte de pessoas e animais que possam cair nestas estruturas, com a agravante da vegetação encobrir estes locais, o que torna estas estruturas numa armadilha possivelmente mortal. Existem várias chaminés que foram tapadas há muitos anos e as estruturas de proteção não são as mais indicadas (Fig. 26 e 27), contendo simples pedras a servir de tampão sem qualquer sinalização.

As minas propriamente ditas contêm galerias e poços igualmente perigosos, muitos deles cheios de água (Fig. 28) que se acumulou ao longo dos anos, ou por via de intervenções para acumularem água para ser utilizada na agricultura, sem qualquer barreira que impeça o acesso. Algumas galerias escavadas mais à superfície cederam, o que as torna também potencialmente perigosas.

6. Proposta de Revitalização Turística

Tendo em conta o estado atual de preservação de algumas estruturas dos objetos de estudo abordados neste artigo, seria interessante efetuar-se uma ação de conservação, manutenção e segurança, aproveitando o seu potencial como atrativo turístico para o Concelho de Carrazeda de Ansiães.

Esta proposta de revitalização turística tem como objetivo promover a segurança e o aproveitamento do património mineiro material e imaterial das duas explorações mineiras.

Apresenta-se o problema que com o passar dos anos se vai acentuando. Na maioria dos casos, o património das explorações mineiras aos poucos vai desaparecendo através de derrocadas naturais, ou da ação humana, que vai destruindo as galerias e poços, ou o mais comum, a entulhar as chaminés.

De forma a preservar estas estruturas, surge a proposta de revitalização turística, que vai ao encontro dos dois objetos de estudo, pois são os locais mais indicados tendo em conta a sua atual preservação, dimensão e acessos, assim como poucos e raros

testemunhos de quem se recorda do funcionamento das mesmas.

Para o efeito, propõe-se a construção de um Centro Interpretativo do Volfrâmio no Alto da Pranheira, ou na Fonte da Figueira, pois contém um conjunto de estruturas e condições ideais para a visitação. Preservam alguns apetrechos, marcas e vestígios do seu funcionamento, assim como estruturas que permitem identificar os diferentes processos de trabalho e infraestruturas de apoio.

O Centro Interpretativo pode funcionar em duas vertentes. A primeira contempla um edifício cujo objetivo é conter toda a informação histórica das explorações mineiras do Concelho de Carrazeda de Ansiães, assim como expor o património móvel existente, embora em pouca quantidade, ainda existe em número suficiente, não descorando o aparecimento de novos objetos tendo em conta a necessidade de se efetuar a drenagem das águas do interior de algumas galerias e poços, cujo acesso não é possível sem estas intervenções.

Assim como devem existir outros artefactos que foram retirados das explorações, que podem ser doados para este efeito, em acordo com os proprietários. Como exemplo, uma pia (Fig. 29) onde os trabalhadores esmagavam algum minério para o separar da ganga manualmente.

A segunda vertente baseia-se na criação de um circuito de visitação, de forma a percorrer todos os locais das explorações mineiras. Promovendo-se a visita ao interior das minas de forma a verem as diferentes galerias, poços e chaminés, para poderem ver e sentir uma experiência de contacto com as estruturas mineiras. Assim como conhecerem as estruturas exteriores das explorações, como a lavaria, escombros e outras estruturas de maior relevo.

Este investimento, pelas suas características, terá de ser efetuado pela administração local, levando em consideração as mais-valias culturais e económicas que esta proposta de revitalização turística pode trazer para o Concelho de Carrazeda de Ansiães. Para o efeito, existem os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) que por vezes lançam avisos de abertura de candidaturas nos quais se pode enquadrar este projeto.

7. Conclusões

Apesar das dificuldades de se encontrarem testemunhos de indivíduos cuja memória retrate os tempos da extração do minério no Concelho de Carrazeda de Ansiães, os poucos que ainda existem permitiram elaborar o artigo de forma a preservar a memória dos dois casos de estudo. Foi possível cruzar as informações obtidas pelos entrevistados com os registos de minas do Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães e com outros documentos da época, quer em formato de papel ou digital, permitindo retirar várias conclusões para que se entenda a dimensão e o funcionamento das explorações mineiras, os impactos que as mesmas tiveram na população local e a importância que o setor mineiro teve no Concelho.

Este artigo está em consonância com o nome da *Revista da Memória Rural*, tendo em conta que registou testemunhos que se revelam escassos em relação ao tema. Salientando-se a importância que a Revista tem para o mundo rural e para as populações demograficamente pequenas, não esquecendo que o tempo não espera, e se a memória não for registada, vai acabar por desaparecer.

No registo de minas existe um dado em falta que não foi possível conhecer, é a forma de lavra, se a céu aberto ou subterrânea. Pois o grau de dificuldade aumenta, para encontrar as explorações mineiras, no que respeita à lavra a céu aberto, que é muito difícil de encontrar tendo em conta a fácil transformação dos solos. Já a lavra subterrânea deixa vestígios que perduram no tempo como galerias, poços e chaminés que são facilmente identificáveis, sendo sempre necessário um estudo e uma análise das estruturas, pois por vezes existem minas de água.

Como é óbvio, este artigo não fez um trabalho exaustivo no que toca à identificação no terreno de todos os registos de minas, pois admite-se que tal feito será quase impossível, considerando a falta de indivíduos que conheçam a sua localização e devido à destruição de muitas das minas de lavra subterrânea, devido aos perigos que as mesmas representam sem pensarem em medidas de preservação e segurança, e como já referido, a dificuldade aumenta no que toca às explorações mineiras de lavra a céu aberto e à pequena dimensão das mesmas.

A exploração mineira da Fonte da Figueira representa, *grosso modo*, a maioria das minas de lavra subterrânea no concelho de Carrazeda de Ansiães. Pois considera-se uma exploração de pequenas dimensões, apontando as estruturas existentes apenas para a fase de extração do minério, não se encontrando estruturas da separação nem concentração.

Pode concluir-se que a exploração mineira do Alto da Pranheira continha estruturas e métodos de trabalho modernos para a época, tornando-a numa exploração mineira de média dimensão, levando em consideração que tinha engenheiros que faziam a administração do local e os estudos para a exploração do W. Continham estruturas para diferenciadas funções, casas das máquinas para abastecer a exploração mineira com corrente elétrica, faziam o transporte do minério e escombros do interior das galerias através de um sistema de carris e vagões. Existiam diferentes categorias de trabalhadores como carpinteiros, mineiros, marteleiros, lavadores e responsáveis das minas, continham a lavaria para se efetuar a separação do minério e um forno para o secar. Faltando apenas os laboratórios e a fase da concentração do minério, que possivelmente se encontrava na zona denominada de Separadora, a cerca de dois quilómetros de distância em linha reta do Alto da Pranheira, na localidade de Luzelos.

Termina-se este artigo com uma proposta de Reabilitação Turística, pois todo o património que faz parte da identidade de um Concelho e não só deve ser preservado de forma a que este conhecimento seja transmitido para as gerações futuras. Assim como o retorno financeiro direto e indireto pode ajudar a economia das populações mais próximas, e a existência de uma bilheteira vai permitir a manutenção do espaço que juntamente com as Autarquias Locais podem possibilitar o seu bom funcionamento. Ajudará assim a atrair visitantes para o Concelho que vão contribuir para a economia do setor privado, principalmente da restauração e alojamento.

Agradecimentos

Ana Cristina Martins Pereira; António Carvalho; Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães; Diana Dionísio Canelhas; Eurico do Nascimento Leal; Libâ-

nia dos Prazeres Fonseca; Ramiro dos Santos Veiga; Ricardo Jorge Benoit Saavedra; Zacarias da Silva.

Referências Bibliográficas

ALVES L. C., ARAÚJO M. F., SOARES A. M. M. (2002), “Estudo de um torques proveniente do noroeste peninsular - aplicação de métodos instrumentais de análise química não destrutivos”, *Revista o Arqueólogo Português*, Série IV, 20, pág. 119-121, acedido a 29-09-2022 em: http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/publicacoes/o_arqueologo_portugues/serie_4/volume_20/estudo_torques.pdf. Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães, “Decreto-Lei de 19 de julho de 1880 – Descobrimto de Minas”, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios das Obras Públicas, Comércio e Indústria, Augusto Saraiva de Carvalho. Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães, “Disposições que Regulam os Impostos de Mineração Aprovadas por Decreto de 30 de Setembro de 1892”, Lisboa, Imprensa Nacional, Presidente do Concelho de Ministros José Dias Ferreira, Ministro e Secretário de estado dos negócios da fazenda e interino dos do Reino António Telles Pereira de Vasconcellos Pimentel et al. Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães, “Diversas Entidades”, 9-b, Direção-Geral de Minas. Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães, “Diversas Entidades”, Processo n.º 9, c), Direção-Geral de Minas – Correspondência. Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães (1870), “Livro de Registo de Minas de 1870”, Concelho de Carrazeda de Ansiães – Manifesto de Registo de Concessão de Minas no Livro Competente. Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães (1960-1987), “Livro de Registo de Minas”, Registo dos Manifestos de Jazigos e Depósitos Mineraiis, N.º 3, Mod. 194 – Impressos Explicativos – Tarouca – 2/955. Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães (1941), “Livro de Registos dos Manifestos de Jazigos ou Depósitos Mineraiis”, secretaria da Câmara Municipal, Mod. – Imprensa Municipalista – Lisboa – 22-04-941-100. Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães (1942), “Livro de Registos dos Manifestos de Jazigos ou

Depósitos Mineraiis”, secretaria da Câmara Municipal, Mod. 512 – Imprensa Municipalista – Lisboa – 22-04-941-100.

Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães, “Minas 1940-1947, 1948-1952” 9-C.

Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães (1917), “Para Registo de Notas do Descobrimto de Minas”, Livro N.º 2.

Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães (1940), “Para Registo de Notas do Descobrimto de Minas”, Livro N.º 3.

Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães (1917), “Termo de Apresentação de Notas para Registo de Minas”, Livro N.º 1.

Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães, “Termo de Apresentação de Notas para Registo de Minas”, Livro N.º 2.

Brian Colwell, 20 Interesting Facts About Tungsten, (2019) acedido em 07/04/2022 em: <https://briandcolwell.com/20-interesting-facts-about-tungsten/>.

Capela, J., Borralheiro, R., Matos, H., Oliveira, C., (2007), *As freguesias do distrito de Bragança nas Memórias Paroquiais de 1758: memórias, história e património*, Braga, Barbosa & Xavier Artes Gráficas, ponto 07, pág. 365-266.

CERVEIRA, A., M. (1948), *Diagramas de Preparação de Minérios*, Dissertação de Doutoramento na Faculdade de Engenharia de Porto, Imprensa Moderna, Porto, pág. 13-49.

Direção-Geral de Energia e Geologia, Publicitação de Atribuição de Direitos, Contratos em vigor, acedido em 18/07/2022 em: <https://www.dgeg.gov.pt/pt/areas-setoriais/geologia/depositos-mineraiis-minas/publicitacao-de-atribuicao-de-direitos/contratos-em-vigor>.

Enciclopédia Portuguesa, pág. 3-5, acedido em 29/03/2022 em <https://almamater.uc.pt/romulo/item/85363>.

GEOPORTAL, Energia e Geologia, Visualizador, Carta de Concessões Mineiras de Portugal (1836-1992), acedido em 05/04/2022 em: <https://geoportal.ineg.pt/mapa/#>.

LEMOS, F. S., MARTINS, C. M. B., (2011), *Actas do V Congresso de Arqueologia – Interior Norte e Centro de Portugal, Explorações auríferas no Alto Douro Português (entre a foz do rio Tua e Barca de*

Alva), Direção Regional de Cultura do Norte, 1.ª edição, Caleidoscópio – Edição e Artes Gráficas, S.A., pág. 296-300.

LOPES, I. A. J., PEREIRA, A. L. (2005), *Património Arqueológico do Concelho de Carrazeda de Ansiães*, Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, pág. 87-90.

MARTINS, C. M. B., *Ouro e volfrâmio em covas (Vila Nova de Cerveira): da exploração aos problemas ambientais*, pág.35 - 36, acedido em 09/09/2022 em: https://www.cm-lousada.pt/cmlousada/uploads/document/file/2515/2674_original.pdf.

Ministério da Saúde e Assistência - Direcção-Geral de Saúde, Decreto-Lei n.º 44308, de 27 de abril, Diário do Governo n.º 95/1962, Série I de 1962-04-27, pág. 577, acedido a 28/09/2022 em: <https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/44308-1962-516071>.

MORAIS, J. P., MAGALHÃES, A. P. (1721), *Memórias de Ansiães*, Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, Bragança, Data de Publicação: 1985., 1.ª Edição. Ponto 41, 42, 43 e 44 da pág. 37 - 38.

NUNES, J. P. A. (2001-2002), A indústria mineira em Portugal continental desde a consolidação do regime liberal ao I Plano de Fomento do Estado Novo (1832-1953): um esboço de caracterização, *Revista Portuguesa de História*, Imprensa da Universidade de Coimbra, t. XXXV, pág. 434 - 439, acedido em 21/04/2022 em: https://digitalis-dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/46190/1/A_industria_mineira_em_Portugal_Continental.pdf.

NUNES, J. P. A. (1999), “Arqueologia Industrial e Museologia da Mineração do Volfrâmio – Uma Abordagem Introdutória”, *Revista da UCP: Gestão e Desenvolvimento*, pág. 233 - 256, acedido a 30-09-2022 em: <https://revistas.ucp.pt/index.php/gestaoedesenvolvimento/article/view/677/614>.

NUNES, J. P. A. (2007), *Efeitos Colaterais do Fomento Industrial - o exemplo do subsector português do volfrâmico até à década de 1950*, Porto, III Série, vol. 8, pág. 274-293.

NUNES, J. P. A. (2010), *O estado novo e o volfrâmio (1933-1947): actividade mineira, 'grande depressão' e segunda guerra mundial*, Imprensa da Universidade de Coimbra Coimbra, pág. 15-23, acedido em 29/03/2022 em: <https://digitalis-dsp.uc.pt/handle/10316.2/2614>.

SILVA, A. J. F. (1918), A descoberta de Wolframio e o Seminário de Vergara. Separata da *Revista de Química pura e aplicada* (II SÉRIE - ANO 111-1918), Porto, pág. 4-7, acedido em 27/05/2022 em: <https://almamater.uc.pt/romulo/item/85363>.

VAQUINHAS, R., NINA A. P., (1947-1945) “*Carta Militar de Carrazeda de Ansiães*”, n.º 117, Litografia Atla, Queluz, Sociedade Portuguesa de Levantamentos Aéreos, Lda.

Fontes Orais

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja a entrevista realizada no dia 19/08/2022 à Sr.ª Libânia dos Prazeres Fonseca, nascida em 1932, natural da localidade de Pinhal do Douro. Lembra-se dos trabalhos das minas de volfrâmio em Pinhal do Douro, enquanto criança, pois conviveu diretamente com a exploração mineira, através da ligação associada aos seus pais e a outros familiares diretos e indiretos. Exploração Mineira da Fonte da Figueira.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja a entrevista realizada no dia 16/09/2022, ao Sr. Eurico do Nascimento Leal, nascido em 1954 e natural de Amedo. O seu pai, António Borges Leal, trabalhou na Exploração Mineira do Alto da Pranheira como ajudante de carpinteiro entre 1949 e 1951.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja a entrevista realizada no dia 16/09/2022 ao Sr. Zacarias da Silva, nascido em 1942 e natural da localidade de Amedo. Trabalhou na escombreira da exploração mineira do Alto da Pranheira e da Serra da Reborosa, na exploração de Estanho (Sn), onde carregava o minério para carrinhas.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja a entrevista realizada no dia 16/09/2022 ao Sr. Ramiro dos Santos Veiga, nascido em 1947 e natural da localidade de Amedo. Trabalhou na lavaria da Exploração Mineira do Alto da Pranheira e da Serra da Reborosa, na extração de estanho (Sn) quando tinha 12 anos.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja a entrevista realizada no dia 19/08/2022 ao Sr. António Carvalho, nascido em 1984 e natural da localidade de Pinhal do Douro - Exploração Mineira Fonte da Figueiras.

